

УДК 796.011.3:618.2-083
DOI 10.5281/zenodo.17828214
Научная статья

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОЗИТИВНОМ ФОРМИРОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATION IN THE POSITIVE DEVELOPMENT OF THE FUNCTIONAL AND PSYCHOLOGICAL STATE OF PREGNANT WOMEN

МАШУКОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА,
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».

MASHUKOVA VICTORIA ALEKSEEVNA,
Belgorod National Research University.

*Научный руководитель: Комарова Ирина Геннадиевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».*

*Scientific Supervisor: Komarova Irina Gennadievna,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Belgorod National Research University.*

В статье рассматривается влияние занятий физической культурой на самочувствие и настроение женщин в период беременности. Рассматриваются изменения в работе сердца, дыхания и мышц будущих мам при выполнении специально разработанных тренировок, а также способы снижения волнения перед родами. Обосновывается необходимость включения двигательной активности в программу сопровождения беременности для укрепления организма и формирования уверенности в своих возможностях. Внедрение научно обоснованных программ физической культуры в систему медицинского сопровождения беременности является эффективным инструментом оптимизации адаптационных процессов, профилактики осложнений, подготовки к родам и формирования позитивного психологического настроения у будущих матерей.

This article examines the impact of physical activity on women's well-being and mood during pregnancy. It discusses changes in heart, respiratory, and muscular function in expectant mothers during specially designed workouts, as well as ways to reduce anxiety before childbirth. It also substantiates the need to include physical activity in pregnancy care to strengthen the body and build self-confidence. The integration of scientifically proven physical activity programs into pregnancy care is an effective tool for optimizing adaptation processes, preventing complications, preparing for childbirth, and fostering a positive psychological outlook in expectant mothers.

Ключевые слова: беременность, физическая культура, адаптация организма, психоэмоциональное состояние, функциональные системы, двигательная активность.

Key words: pregnancy, physical education, adaptation of the body, psycho-emotional state, functional systems, motor activity.

Современные тенденции развития перинатальной медицины демонстрируют смещение акцентов с пассивного наблюдения за течением беременности к активному участию женщины в подготовке собственного организма к предстоящим родам. Гиподинамия, характерная для большинства представительниц городского населения, усугубляется дополнительными ограничениями двигательной активности в период вынашивания ребенка, что создает предпосылки для формирования функциональной недостаточности различных систем организма.

Трансформация представлений о беременности как о патологическом состоянии, требующем максимального покоя, произошла в последние десятилетия благодаря накоплению значительного объема научных данных. Исследования показали, что адекватная физическая нагрузка не только не противопоказана при нормально протекающей беременности, но и способствует оптимизации адаптационных процессов в материнском организме [1, с. 147].

Физиологические аспекты влияния двигательной активности на организм беременной женщины инициирует каскад адаптационных изменений во всех функциональных системах женского организма. Сердечно-сосудистая система претерпевает значительную перестройку, характеризующуюся увеличением объема циркулирующей крови, изменением топографии сердца и формированием дополнительного плацентарного круга кровообращения. Регулярные занятия физической культурой способствуют тренировке миокарда, улучшению его сократительной способности и оптимизации периферического кровотока.

Дыхательная система адаптируется к возрастающим метаболическим потребностям плода через увеличение минутного объема дыхания при одновременном снижении дыхательного резерва из-за смещения диафрагмы растущей маткой [1, с. 147]. Дыхательные упражнения и аэробные нагрузки умеренной интенсивности улучшают вентиляционно-перфузионные отношения в легких, повышают эффективность газообмена и способствуют профилактике гипоксических состояний.

Опорно-двигательный аппарат испытывает возрастающую нагрузку вследствие изменения центра тяжести тела и размягчения связочного аппарата под влиянием релаксина. Специально подобранные упражнения укрепляют мышечный корсет, особенно мышцы спины и тазового дна, что имеет принципиальное значение для предотвращения болевого синдрома и подготовки к родовому процессу [2, с. 110].

Психоэмоциональное состояние женщины в период беременности отличается повышенной лабильностью, обусловленной как гормональными изменениями, так и психологическими факторами, связанными с предстоящим материнством. Систематические занятия физической культурой создают устойчивый позитивный настрой через несколько механизмов. Во-первых, происходит отвлечение от тревожных мыслей и переключение внимания на телесные ощущения и контроль движений. Во-вторых, групповые занятия формируют социальную поддержку через общение с женщинами, находящимися в аналогичной ситуации. В-третьих, успешное выполнение физических упражнений повышает уверенность в собственных силах и способности контролировать происходящие в организме процессы.

Эффективность физической культуры в период беременности напрямую зависит от правильного построения тренировочного процесса с учетом изменяющихся потребностей женского организма. Продолжительность одного занятия варьирует в зависимости от триестра и исходного уровня подготовленности, но обычно составляет от пятнадцати до тридцати минут активной работы. При этом важным условием является регулярность тренировок, которая должна составлять не менее трех раз в неделю для получения стабильного тренировочного эффекта [8].

Принципиальное значение имеет постепенное нарастание нагрузки, позволяющее организму женщины адаптироваться к возрастающим требованиям без развития переутомления или перенапряжения. Такой подход обеспечивает формирование устойчивых навыков координации движений и поддержания равновесия, что становится особенно актуальным по мере увеличения массы тела и смещения центра тяжести.

Характер выполняемых упражнений существенно отличается от обычных тренировок. Полностью исключаются резкие движения, прыжки и любые формы активности, связанные с риском падения или травмирования живота. Приоритет отдается плавным, контролируемым движениям, направленным на укрепление дыхательных мышц, брюшного пресса и тазового дна. Такой подход позволяет подготовить мускулатуру к предстоящим родам без создания избыточного напряжения [7, с. 75].

Важным аспектом организации занятий является контроль самочувствия женщины. Появление любых неприятных ощущений, боли или чрезмерной усталости служит сигналом для немедленного прекращения активности. Объективным критерием адекватности нагрузки может служить частота сердечных сокращений после окончания занятия. Если через пятнадцать минут после завершения упражнений пульс остается выше ста ударов в минуту, это указывает на избыточную интенсивность и требует коррекции программы.

Перед началом занятия женщина не должна испытывать чувство голода, поскольку это может привести к развитию гипогликемии и ухудшению самочувствия. Легкий перекус за пятнадцать минут до тренировки обеспечивает необходимый энергетический ресурс. Одежда для занятий должна быть свободной, не стесняющей движений, изготовленной из дышащих материалов. Обувь требуется удобная, с хорошей амортизацией для защиты суставов нижних конечностей.

Первый триместр беременности характеризуется наиболее деликатным периодом, когда происходит имплантация плодного яйца и формирование плаценты. Крепление эмбриона к маточной стенке в первые 8 недель еще недостаточно прочное, что требует особой осторожности в отношении физических нагрузок [9, с. 138]. В этот период категорически недопустимы упражнения, значительно повышающие внутрибрюшное давление, интенсивная работа мышц брюшного пресса может спровоцировать самопроизвольное прерывание беременности.

Основной акцент в первые три месяца делается на освоение техники дыхания. Женщина обучается диафрагмальному, грудному и полному дыханию, что становится фундаментом для дальнейшей подготовки к родам. Вводная часть занятия включает мягкую работу с руками и ногами, статические и динамические дыхательные упражнения, общие расслабляющие движения. В основной части тренировки продолжается отработка различных типов дыхания, добавляется осторожное укрепление мышц тазового дна и умеренная работа с мышцами живота. Заключительная часть посвящена интенсивным общеукрепляющим упражнениям, дыхательной работе и релаксации [5, с. 33].

Второй триместр справедливо считается наиболее благоприятным временем для активных занятий. Плацента уже сформирована и надежно функционирует, токсикоз обычно проходит, но живот еще не достигает размеров, существенно ограничивающих движения. В этот период особое внимание уделяется укреплению мышц брюшного пресса, тазового дна, развитию подвижности тазобедренных суставов и гибкости позвоночника. Укрепление длинных мышц спины приобретает первостепенное значение, поскольку именно эти мышцы будут компенсировать смещение центра тяжести в последующие месяцы.

Продолжается освоение навыков произвольной релаксации, причем женщина учится избирательно расслаблять различные мышечные группы. Способность расслабить мышцы тазового дна при одновременном напряжении брюшного пресса становится важным элементом подготовки к потужному периоду родов. Дыхательные упражнения смещают акцент на

грудной тип дыхания, что становится особенно актуальным по мере роста матки и ограничения экскурсии диафрагмы.

С 26–32 недели беременности сердечно-сосудистая система испытывает максимальное напряжение. Объем циркулирующей крови достигает пиковых значений, работа сердца становится интенсивной. В этот период целесообразно несколько снизить общую физическую активность, сократить количество повторений упражнений, увеличить долю статических дыхательных практик и релаксации. С двадцать девятой недели исключаются упражнения с прямыми ногами, поскольку они создают избыточную нагрузку на поясничный отдел позвоночника.

Венозное давление в нижних конечностях во втором триместре начинает возрастать из-за механического давления увеличенной матки на крупные венозные сосуды. Это приводит к затруднению оттока крови от ног и формированию отеков даже у здоровых женщин. С учетом этого обстоятельства исходное положение стоя не должно занимать более тридцати процентов времени занятия. Большинство упражнений выполняется лежа на спине или на боку, что обеспечивает разгрузку венозной системы [6, с. 43].

Третий триместр характеризуется дальнейшим ростом плода и увеличением размеров живота. Брюшная стенка максимально растянута, диафрагма оттеснена кверху, к ней прилежат печень и селезенка. Это создает предпосылки для появления одышки и дискомфорта при выполнении упражнений в положении лежа на спине. Любое резкое движение может вызывать неприятные ощущения в правом подреберье из-за давления на печень.

Двигательные возможности женщины в третьем триместре существенно ограничены. Связочный аппарат нижних конечностей размягчен под воздействием релаксина, подвижность тазобедренных суставов снижена, своды стоп несколько уплощаются из-за возросшей массы тела. До 32–36 недели сохраняется значительное напряжение работы сердца и дыхательной системы, дыхательный объем остается сниженным.

Общая нагрузка в третьем триместре несколько уменьшается, изменяется распределение работы между различными мышечными группами. Увеличивается доля упражнений для рук и плечевого пояса при снижении нагрузки на ноги. Амплитуда движений нижних конечностей ограничивается, особенно это касается сгибания в тазобедренных суставах. Наклоны туловища вперед полностью исключаются, чтобы не создавать избыточного давления на матку. Первостепенное значение приобретает отработка навыков, которые будут непосредственно применяться в родах.

Вводная часть занятия в третьем триместре включает упражнения, улучшающие периферическое кровообращение в конечностях. Основная часть фокусируется на работе с тазовой областью, умеренном напряжении брюшного пресса, грудном дыхании, упражнениях для повышения подвижности крестцово-подвздошных суставов, работе с мышцами бедер и позвоночником. Заключительная часть посвящена статическому дыханию, релаксации и общеукрепляющим упражнениям для верхних и нижних конечностей.

Пилатес представляет собой особенно благоприятную форму физической активности для беременных женщин. Эта система упражнений целенаправленно укрепляет мышцы тазового дна, которые играют ключевую роль в процессе родов. Одновременно происходит развитие мелких глубоких мышц, окружающих поясничный и крестцовый отделы позвоночника. Эти мышцы обеспечивают стабильность позвоночного столба и позволяют регулировать осанку по мере изменения центра тяжести тела [6, с. 42].

Аквааэробика и плавание представляют собой оптимальную альтернативу традиционным формам фитнеса. Водная среда создает уникальные условия для физической активности беременных. Архимедова сила значительно уменьшает вес тела, что позволяет женщине чувствовать себя легко и комфортно, как до беременности. Суставы и связки надежно защищены от чрезмерной нагрузки, риск травматизации минимален.

Вторая часть занятия посвящена упражнениям с ходьбой в воде. Сопротивление водной среды создает достаточную нагрузку для укрепления мышц ног без риска повреждения суставов. Дыхательные упражнения могут быть включены в разминку или выделены в отдельный блок [10, с. 316]. Их назначение состоит в освоении навыков управления дыханием, которые потребуются в родах. Женщина учится задерживать дыхание, выполнять форсированные вдохи и выдохи, сочетать дыхательные паттерны с физической активностью.

Внедрение программ физической культуры для беременных требует создания соответствующих организационных условий. Занятия должны проводиться квалифицированными специалистами, прошедшими дополнительную подготовку по особенностям работы с данной категорией граждан. Помещение для занятий необходимо оборудовать с учетом потребностей беременных женщин, обеспечив достаточное пространство, хорошую вентиляцию, комфортную температуру и наличие ковриков, фитболов, вспомогательного инвентаря.

Индивидуальный подход реализуется через предварительное анкетирование, включающее сбор анамнеза, оценку уровня физической подготовленности, выявление возможных противопоказаний. Обязательным условием является наличие медицинской справки от врача акушера-гинеколога, подтверждающей отсутствие противопоказаний к занятиям.

Структура занятия должна предусматривать плавное вхождение в нагрузку и постепенное снижение интенсивности к концу тренировки. Продолжительность основной части варьирует от двадцати до тридцати пяти минут в зависимости от триместра и состояния женщины. Обязательным компонентом является заключительная релаксация, способствующая восстановлению и закреплению навыков произвольного расслабления [3, с. 67].

Особую ценность представляет формирование навыков управления дыханием и произвольной релаксации, которые становятся инструментом самопомощи в родах. Групповой формат занятий создает дополнительный эффект через социальную поддержку и обмен опытом между участницами. Повышение уверенности в собственных силах и снижение уровня тревожности способствуют формированию позитивного настроения на роды и материнство.

Внедрение программ физической подготовки беременных в систему медицинского сопровождения беременности может рассматриваться как эффективный инструмент профилактики гестационных осложнений и подготовки женщины к предстоящим родам. Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение отдаленных эффектов физической активности во время беременности, включая влияние на течение родов, послеродовое восстановление и становление лактации [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Верхорунова А.Е. Необходимость занятий физической культурой и спортом во время беременности. // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма. Кемерово. 2023. Т. 24. С. 146–148.
2. Кубланов А.М. Влияние физической культуры и спорта на здоровье и качество жизни человека // Здоровье мегаполиса. 2024. Вып. 5, №4 (1). С. 106–112. DOI 10.47619/2713-2617.zm.2024.v.5i4p1;106-112.
3. Мазохина К.А., Голубина О.А. Влияние занятий физкультурой и правильного питания на организм беременной женщины // Наука-2020. 2021. №9 (54). С. 65–70.
4. Мешвелиани Г.Р., Тарасова А.Ю., Петров Ю.А., Палиева Н.В. Психологическое здоровье женщины в период беременности // Главврач Юга России. 2023. №1 (87). С. 37–40.
5. Носов С.А., Воронцев А.С., Тодрик В.Н. Роль спорта в жизни человека и его востребованность в наше время // Наука-2020. 2022. №5 (59). С. 30–35.
6. Носкова О.В., Чурилов А.В., Былым Г.В., Литвинова Е.В. Особенности репродуктивной мотивации и эмоционального состояния беременных женщин // Мать и дитя в Кузбассе. 2024. №1 (96). С. 40–44. DOI 10.24412/2686-7338-2024-1-40-44.

7. Прохорова О. В., Олина А. А. Физическая активность беременных: обзор литературы // Пермский медицинский журнал. 2020. №4. С. 71–84. DOI 10.17816/pmj37471-84.

8. Степанова И.С., Борт А.В., Стурова Е.В. Физическая активность и анализ состояния организма во время беременности // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2024. №2 (34). DOI 10.14258/zosh(2024)2.13.

9. Хрыков И.С. Роль и место спорта в жизни и здоровье человека // Наука-2020. 2021. №7 (52). С. 138–141.

10. Шмидт А. А., Фрумкина А. С., Головнева И. О. и др. Физическая активность. Современный взгляд с позиции комплексного ведения беременности // Актуальные вопросы в педагогических, медико-биологических и психологических аспектах физической культуры и спорта. Санкт-Петербург: Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 2021. С. 98–102.

Поступила в редакцию: 29.11.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Машикова В. А., 2026.